

Бахтіна С. А.

Провідний науковий співробітник

ОКЗ “Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини”

**ХРАМ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО (1839)
(вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної
територіальної громади Харківської обл.)***

Храм Преображення Господнього в 1826–1839 рр. побудовано коштом поміщика Андрія Яковича Донця-Захаржевського, одного з нащадків легендарного полковника Григорія Єрофійовича Донця (Донця-Захаржевського), засновника старовинного козацького слобожанського роду¹.

Після 11 років подружнього життя померла дружина Андрія Яковича Донця-Захаржевського – Варвара Юріївна (уродж. Богаєвська). 1824 р. помер його брат і друг Володимир. Вважають, що Преображенський собор Андрій Якович почав будувати в пам'ять померлої дружини. Він нічого не шкодував для цього і говорив: “Я строю храм для Бога, бери чого стоить труд свій, только делай дело по совести для того же Бога”. Коли його запитували, скільки коштує храм, він відповідав: “С Господом не вел я счета, а желал только одного, чтобы приятна Ему была жертва моя”². У 1839 р. в Бурлуці освятили кам'яний чудовий собор в ім'я Преображення Господнього³. Відомо, що при Бурлуцькому храмі був хор, який славився і його часто запрошували для урочистих богослужінь⁴.

У травні 1856 р. Андрія Яковича Донця-Захаржевського поховали в побудованому його коштом храмі⁵. Ось напис на могильній плиті: “Да помянет его Господь, как поминал он бедных и нуждающихся”⁶. У грудні 1856 р. пішов з життя чоловік дочки Андрія Яковича – Єлизавети, уродженої Донець-Захаржевської (1807–1882) В. Д. Задонський (1785–1856), генерал-лейтенант, начальник штабу військових поселень Слобідської України, якого також було поховано у Преображенському храмі у Великому Бурлуці. Слово під час поминання генерал-лейтенанта Воїна Дмитровича Задонського виголосив владика Філарет (Гумілевський), архієпископ Харківський і Охтирський⁷.

У родині Воїна Дмитровича та Єлизавети Андріївни Задонських було 11 дітей: Андрій (1830 р.н.), Олександр (1834 р.н.), Володимир (≈1832 р.н.), Воїн (1835 р.н.), Іван (1841 р.н.), Лев (≈1842 р.н.), Іпполит (≈1844 р.н.), Варвара (≈1833 р.н.), Єлизавета (≈1840 р.н., за чоловіком – Бахметєва), Клавдія (1839 р.н., за чоловіком – Горчакова), Олена. У Преображенському храмі поховано лише Іпполита 22 грудня 1856 р.

За даними прот. М. Лашенкова, Задонська Єлизавета Андріївна померла 19 грудня 1882 р. у Флоренції (Італія), її відспівав у посольській церкві Різдва Христового прот. Володимир Левицький, а в травні 1883 р. прах її було поховано в Преображенській церкві Великого Бурлука⁸. У спогадах Катерини Задонської говориться лише, що Єлизавету Андріївну поховано на протестантському кладовищі в Генуї.

Задонський Василь Андрійович (01.01.1861–29.03.1909), харківський земський діяч, публіцист. поет, богослов, агроном, почесний предводитель дворянства Вовчанського повіту,

* Міститься у колишній садибі Донців-Захаржевських – Задонських (XVII – початок XX ст.) на території с. Великий Бурлук колишнього Вовчанського пов. Харківської губ.

¹ Лукомский Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии. 3-е доп. переизд. Харьков : ХЧМГУ, 2015. С. 83; Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии в 3 т. / Редкол. А. Ф. Парамонов (пред.) и др. Харьков : ХЧМГУ, Изд. САГА, 2005. Т. 1. С. 10; там же. 2011. Т. 2. С. 171-172.

² Лукомский Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии. С. 85; Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. 2011. Т. 2. С. 173.

³ Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Т. 2. С. 172.

⁴ Задонская Е. Быль XIX столетия. Харьков, 1907. Т. 1. С. 333.

⁵ Глубоковский Н. Н. Высокопреосвященный Смарагд Крыжановский на Харьковской кафедре // Архив журнала “Христианское чтение”. Санкт-Петербург : Православная духовная академия, 2009. С. 800.

⁶ Неклюдов Василь Миколайович. URL: <https://otkudarodom.ua/ru/neklyudov-vasiliy-nikolaevich>.

⁷ Задонская Е. Быль XIX столетия. Т. 1. С. 387-390.

⁸ Лашенков Н. Домовые церкви в покоях Слободско-Украинских дворян // Харьковский сборник. 1889. Вып. 3. С. 30.

власник Великого Бурлука помер на хуторі Під-Середнім недалеко від Великого Бурлука і його поховали при Преображенському храмі.

Неклюдова Варвара Іванівна (? – ≈1882), уроджена Богданович, дружина Неклюдова Василя Миколайовича, мати семи дітей: (Михайло 1835 р.н., Олександр 1837 р.н., Олексій 1839 р.н., Петро 1840 р.н., Катерина 1834 р.н. (за чоловіком – Задонська), Ганна 1835 р.н. (за чоловіком – Із'єдінова), Юлія 1845 р.н. (за чоловіком – кн. Гагаріна), рідна сестра військового історика Богдановича Модеста Івановича. Разом з чоловіком займалася господарством, вихованням дітей, лікувала селян усіх навколишніх сіл. Вдома тримали довідники з медицини, ліки, хірургічні інструменти¹. В. І. Неклюдова останніми роками жила в Бурлуці у дочки Катерини Задонської, вела домашнє господарство, її поховано при Преображенській церкві (†1881–1882)².

Воїн Дмитрович Задонський добудував новий двоповерховий дерев'яний садибний будинок, роботу над яким розпочав ще А. Я. Донець-Захаржевський. Будинок освятив архієпископ Харківський і Охтирський Смарагд Крижановський влітку 1841 р.³ Будинок і Преображенський храм були єдиним садибним архітектурним комплексом, який вважали одним з найкращих у Харківській губернії. Планувальне рішення садиби базувалось за вісьовою композицією, що розвивалася від будинку (палацу) до Преображенського храму. За словами Г. К. Лукомського, з верхніх сходинок імпазантного під'їзду, який ховався за колонами портика, відкривався прекрасний вигляд на сад, квітник і церкву вдалині серед дерев в'їзної алеї⁴. Підхід до храму фланкували дві сторожки, в яких жили “чернички”⁵. До нашого часу збереглася одна.

Іл. 1. Великий Бурлук. Преображенський храм. Початок ХХ ст. (<https://www.etoretro.ru/pic26297.htm>)

Іл. 2. Вівтар у Преображенському храмі. Початок ХХ ст.

До церкви Преображення (іл. 1) належали, власне, з храм, дзвіниця, що з'єднувалася з ним колонадою, дві службові будівлі, розташовані позаду вівтарної частини на кутах ділянки, зайнятої церквою. Преображенський храм був безумовним шедевром в стилі ампір. За словами Г. К. Лукомського, його проєкт належить зодчому В. П. Стасову або учню Вороніхіна. У плані він являв собою рівнокінцевий грецький хрест з шестиколонними портиками доричного ордеру на торцях. Окремо розташовану триярусну дзвіницю з трьох боків оточували такі самі портики, колонади яких двома парами органічно продовжувались до храму і, напівкриті дахом, створювали напіввідкриту трапезну, що нагадувала будівлі Стародавніх Греції та Риму⁶. Незабутні враження від побаченого залишив архітектор Г. К. Лукомський:

¹ Задонская Е. Быль XIX столетия. Т. 1. С. XXVIII–XXIX.

² Там же. 1909. Т. 5. С. 256, 258, 341.

³ Глубоковский Н. Н. Высокопреосвященный Смарагд Крыжановский на Харьковской кафедре. С. 801.

⁴ Лукомский Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии. С. 84.

⁵ Задонская Е. Быль XIX столетия. Харьков, 1909. Т. 4. С. 10.

⁶ Тимофієнко В. І. Деякі риси сакральної архітектури Слобожанщини доби класицизму і ампіру // VIII Всеукраїнська наукова конференція “Історичне краєзнавство і культура” (наукові доповіді та повідомлення). Київ ; Харків : Рідний край, 1997. Ч. II. С. 220-221.

“Вместе с зеленью свешивающихся низко веток деревьев, окружающих живописно храм, вместе с разостланным привольно изумрудным ковром, на котором “играют” белоснежные колонны – храм производит чарующее впечатление. Забывая окружающее, кажется, что... вблизи – Священные горы Эллады, берега Агригента, или долина Пестума... Бегают по камням ступеней ящерицы и напоминают другие камни, древние, священные... Глаза невольно ищут вдали синюю полосу моря, грудь вдыхает жадно степной воздух и кажется, что вот-вот почувешь ароматы трав на холмах Сицилийских. ... Красота не меньшая ожидает при входе внутрь храма. Гулко раздаются шаги по старым каменным плитам. Линии сводов, арок и стен совершенно гладкие. ...выделяется красота иконостаса (іл. 2) и колоннады со стороны притвора и в боковых частях. Иконостас изображает ротонду из коринфских колонн... в другую сторону от иконостаса видим прекрасно скомпонованную лоджию из двух колонн и пилястр-столбов...”¹

В 1878–1879 рр. Катерина Василівна Задонська, власниця садиби², з дітьми переїхала на літо з Харкова до Бурлука, де допомагала хворим³, займалася школою, садибою, будинком. Залишились спогади в її щоденнику, як 8 липня 1878 р. прибирали в Преображенській церкві, яка зазнала повного запустіння⁴: сторож Дмитро Іванович, священник отець Андрій і паламар знімали величезне панікаділо, що висіло на довгому ланцюгу під високим куполом храму, селяни, чернички чистили панікаділо, ганки, прибирали в церкві пил, павутиння⁵.

15 лютого 1882 р. за активної участі Задонських було закладено нову будівлю Бурлуцького народного сільського училища, над планом якого працювала вся сім'я. У Преображенському храмі відбувся молебень, поминали імена будівельників-робітників, Задонських Катерини з Володимиром і дітей, потім пішли до місця, яке вибрали для училища⁶.

У грудні 1918 р. під час громадянської війни у Великому Бурлуці бандою Сахарова було вбито Катерину Василівну Задонську. Разом з нею загинули родина князів Вадбольських (дочка Ольга з чоловіком і дітьми), сестра княгиня Юлія Гагаріна, подруга графиня Цецилія Гендрикова. Вбили з усіма й гувернантку міс Лі⁷. Син Катерини Василівни Василь Андрійович Задонський помер у 1909 р. Онук Андрій Васильович Задонський, останній власник садиби, у 1920 р. назавжди залишив Великий Бурлук.

У 1919 р. за переліком, наданим протоієреєм П. Г. Фоміним (1866–1938), відомим дослідником, хранителем пам'яток церковного мистецтва і старовини Слобідської України, на той час завідувачем архітектурно-монументальної секції Харківського губернського комітету з охорони пам'ятників мистецтва та старовини, на облік було взято 186 старовинних церков, 27 поміщицьких садиб, 10 монастирських комплексів і 6 окремих будинків – пам'яток архітектури. Серед поміщицьких садиб облікували і садибу Задонської (будинки, обстановка і присадибні споруди), Преображенську церкву у Великому Бурлуці Вовчанського повіту⁸.

У вересні 1949 р. Харківський обласний відділ у справах архітектури при виконкомі Харківської обласної ради депутатів трудящих провів обстеження пам'яток архітектури в с. Великий Бурлук. Із доповідної записки випливає, що було обстежено садибний будинок і

¹ Лукомский Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии. С. 85-86.

² Бахтіна С. А. Memoires de la Fee aux Miettes. К 185-летию со дня рождения писательницы, автора воспоминаний “Быль XIX столетия” Екатерины Васильевны Задонской (1834–1918) и 110-летию со дня издания ее пятитомного труда (1907–1909) // Культурна спадщина Слобожанщини. Зб. наук. статей. Харків : Курсор, 2020. Число 44. С. 130-144; її же. Садиба Донець-Захаржевських – Задонських у сел. Великий Бурлук Великобурлуцького району Харківської області (колишне с. Великий Бурлук Вовчанського повіту Харківської губернії). До 180-річчя від дня освячення храму Преображення Господнього (1839) та садибного будинку (1841) // Культурна спадщина Слобожанщини. Зб. наук. статей. Харків : Курсор, 2020. Число 45. С. 108-109.

³ Задонская Е. Быль XIX столетия. Т. 4. С. 23.

⁴ Там же. С. 9

⁵ Там же. С. 22-25.

⁶ Там же. Т. 5. С. 289-290.

⁷ Дудко Д. М. Нащадки друзів Г. С. Сковороди: доля власників Великого Бурлука // Культурна спадщина Слобожанщини: Зб. наук. статей. Харків : Курсор, 2014. Число 28. С. 62-63.

⁸ Бахтіна С. А. Памятничкоохранный деятельность П. Г. Фомина. К 145-летию со дня рождения (1866–1938) // Культурна спадщина Слобожанщини. Харків : Курсор, 2011. Вип. 24. С. 7-13; Старовинні садиби Слобожанщини як історико-культурна спадщина: монографія / І. О. Шудрик та ін.]. Харків : ХДУХТ, 2003. С. 26-27.

службовий корпус колишнього поміщика Захаржевського, а також дві церковні сторожки, що належали церкві – пам'ятці архітектури, зруйнованій у 1940 р. (за іншими джерелами у 1937)¹. Ці сторожки в списку пам'яток архітектури не зазначено. Вони є в приватному володінні. Відомо, що їх обстежив архітектор Захарченко (склав акт, зробив фото і обмірні креслення). Документ підписав інспектор з охорони пам'яток архітектури².

У 2015 р. залишки храму було обстежено місцевим краєзнавцем М. В. Мозговським (іл. 3), який зафотографував побачене. 4–15 червня 2018 р. співробітники Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини провели інвентаризацію пам'яток Великобурлуцького р-ну. Оглянули і зафотофіксували незадовільний стан пам'ятки історії – будинку колишньої садиби у Великому Бурлуці, а також обстежили залишки церкви і сторожки (іл. 4). Занотували необхідність їхнього обстеження спеціалістами з архітектури та реставрації будинків.

29 листопада 2019 р. при Управлінні культури і туризму облдержадміністрації відбулося засідання робочої групи з метою обстеження об'єкта культурної спадщини – пам'ятки історії місцевого значення: будинку у смт Великий Бурлук по вул. Сільгосптехніки, 4. Було складено план заходів, у пункті першому означено виїзне засідання робочої групи на базі Великобурлуцької селищної об'єднаної територіальної громади та візуальне обстеження будинку і території (руїни колишнього Преображенського храму і сторожки) колишньої садиби Донців-Захаржевських – Задонських з виїздом на місце.

У грудні 2019 р. створена робоча група виїхала до Бурлука. Але, на жаль, цього разу оглянути храм не вдалося. Виїзною комісією було вирішено відпрацювати питання щодо проведення попередніх робіт на пам'ятці – будинку, продовжити роботу над історичною довідкою “Комплекс об'єктів культурної спадщини колишньої садиби Донців-Захаржевських – Задонських: будинок, руїни кол. Преображенського храму і сторожки”.

Преображенський храм у Великому Бурлуці – місце поховання багатьох представників роду Донців-Захаржевських – Задонських, які залишили по собі добру пам'ять (іл. 5). Вони були патріотами своєї батьківщини, людьми глибоко віруючими, чесними, добрими, безкорисливими, гідними поваги, вони не думали про особисту вигоду, не вели дозвільне життя, були трудівниками, представляли еліту дворянського суспільства.

Храм, як і садибний будинок, потребують негайного відновлення.

Іл. 3. Великий Бурлук. Руїни Преображенської церкви 2015 р.

Іл. 4. Великий Бурлук. Колишня церковна сторожка. 2018 р.

Іл. 5. Великий Бурлук. Поховання Задонських у Преображенському храмі

¹ Держархів Харківської обл., ф. Р 5696, оп 1, спр. 65, арк. 16.

² Там само.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021